
SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DE ESCOAMENTOS EM CAVIDADE COM TAMPA DESLIZANTE UTILIZANDO O SOFTWARE OPENFOAM

Hugo K. Noel^{1,2}, Andreia A. Nascimento^{1,2}, Felipe P. Mariano^{1,2}

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)

Av. Esperança, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5, CEP: 74.690-900 – Goiânia/Goiás, Brasil.

²Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Energéticas Sustentáveis (CEHTES), Universidade Federal de Goiás (UFG)

Parque Tecnológico Samambaia, Rodovia R2, n. 3.061, CEP: 74.690-631, Goiânia/Goiás, Brasil.

hugo_kalev@discente.ufg.br, fpmariano@ufg.br

Resumo. No presente trabalho são abordadas simulações computacionais do problema da cavidade com tampa deslizando, tido como clássico na aprendizagem da Fluidodinâmica Computacional (CFD). Através de ferramentas de CFD e com o uso do software livre, gratuito e aberto, OpenFOAM®, foi realizado um refinamento de malha, com o ajuste do número de Reynolds primeiramente em 10.000, posteriormente com 30.000. Como resultados, observou-se o comportamento do escoamento e a formação de recirculações tanto a primária quanto secundárias, além disso, os resultados quantitativos foram comparados com outras referências mostrando boa concordância.

Palavras-chave: Escoamento em cavidade tampa deslizando. OpenFOAM. Fluidodinâmica Computacional.

INTRODUÇÃO

A Fluidodinâmica Computacional, ou do inglês, Computational Fluid Dynamics (CFD) insere-se no desenvolvimento das pesquisas acadêmicas e industriais como ferramenta fundamental na simulação de modelos de escoamentos de diversas aplicações, concebidos para representar, dentro das condições numéricas pré-estabelecidas, escoamentos por muitas vezes de difícil reprodução em escala real, ou de custo elevado para sua experimentação prática.

No contexto científico dentro da engenharia mecânica, a dinâmica dos fluidos computacional permite ao pesquisador simular condições físicas de escoamentos conhecidos ou a priori desconhecidos, através do cálculo numérico e implementação de códigos computacionais, que ao serem compilados, oferecem bases de dados que podem ser utilizadas

para a representação gráfica dos fenômenos estudados, e oferecem a oportunidade de simular o comportamento de fluidos apenas com o "gasto" computacional.

Nesse sentido, a utilização de escoamentos ditos canônicos, ou seja, que já têm seu comportamento conhecido e mapeado, permite aos pesquisadores estudos e simulações de problemas fundamentais que podem ser usados como base para soluções aplicáveis a problemas mais complexos de dinâmica dos fluidos através da validação de códigos computacionais alimentados com as condições auxiliares (contornos e inicial) dos cenários reais, comparando-se os resultados obtidos com aqueles já consolidados por simulações anteriores ou soluções analíticas.

Dessa forma, pode-se citar o problema de escoamentos em cavidade com tampa deslizante (ou "Lid-Driven Cavity Flow") como um problema clássico do CFD, pois apresenta uma geometria simples, com condições de contorno bem estabelecidas e, ao mesmo tempo, gera um escoamento complexo. Sucintamente, pode-se caracterizar o experimento da cavidade com tampa deslizante como uma cavidade retangular onde as paredes laterais e o fundo da cavidade são estacionários, enquanto a tampa move-se com velocidade constante em relação ao eixo horizontal, paralelo ao fundo da cavidade, vide Fig. 1.

Logo, é um problema utilizado, principalmente, para validar e comparar métodos numéricos, algoritmos e novos softwares, uma vez que, seu estudo permite analisar a formação de estruturas turbilhonares primárias e secundárias além de instabilidades geradas no escoamento e até mesmo transições para regimes turbulentos à medida que se aumenta o número de Reynolds. Através dos resultados de suas simulações, torna-se possível aferir a acurácia e eficiência de distintos métodos numéricos, tais como: volumes finitos, elementos finitos e diferenças finitas, sendo também, uma forma de validação de diferentes tipos de malhas e de algoritmos de discretização temporal e sistemas lineares.

Figura 1. Cavidade com tampa deslizante (autores, 2024)

E, ainda que seja um problema com certa simplificação geométrica, o escoamento em cavidade com tampa deslizante tem considerável aplicabilidade. Seu desenvolvimento pode ser implementado para simular a ventilação em ambientes fechados, mistura em tanques, processos de convecção em cavidades ou salas, e assim, contribuir para o estudo de escoamentos em regiões delimitadas por barreiras físicas, semelhante a cavidade da Fig. 1.

Então, o objetivo do presente trabalho concentrou-se em variar o número de Reynolds dentro de uma faixa preestabelecida para a verificação de sua influência sobre o escoamento na formação de recirculações central e secundárias. Além disso, faz-se um refinamento de malha para analisar a convergência numérica dos resultados e, assim, validar o aprendizado do software OpenFOAM.

DESENVOLVIMENTO

Em linhas gerais, a cavidade com tampa deslizante caracteriza-se por uma cavidade retangular com altura H e largura L . Sua parede superior se move com velocidade $\vec{V} = u\hat{i} + 0\hat{j}$ e as demais paredes permanecem estáticas, onde u e v são as componentes do vetor velocidade \vec{V} e P é a pressão no interior da cavidade (Fig. 1), e no tempo inicial, $t = 0$ s, as condições iniciais são $u = v = 0$ e $P = 0$. Na Tab. 1 estão expostas a condições de contorno.

Tabela 1. Condições de Contorno do problema

Variável	Intervalo	Valor
U	$y = 0$	0,0
	$y = H$	1,0
v	$x = 0$	0,0
	$x = L$	0,0
$\frac{\partial P}{\partial x}$	$x = 0$	0,0
$\frac{\partial P}{\partial x}$	$x = L$	0,0
$\frac{\partial P}{\partial y}$	$y = 0$	0,0
$\frac{\partial P}{\partial y}$	$y = H$	0,0

O escoamento é caracterizado pelo número de Reynolds, o qual é dado por:

$$Re = \frac{UH}{\nu} \quad (1)$$

No desenvolvimento do problema da cavidade com tampa deslizante algumas hipóteses são aplicadas no arranjo das equações governantes. Considerou-se neste trabalho um fluido newtoniano, escoamento bidimensional, incompressível e isotérmico e com viscosidade dinâmica constante. A eqs. (2) e (3) são as Equações de Navier-Stokes que são usadas para modelar a dinâmica dos fluidos, enquanto a eq. (4) modela matematicamente a conservação de massa dentro do domínio do escoamento, já simplificadas pelas hipóteses citadas.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \quad (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (4)$$

Conforme observa-se nas eqs. (2) a (4), há três equações e três incógnitas, sendo as duas componentes de velocidade e o campo de pressão. Logo, existe um acoplamento entre as variáveis de velocidade e pressão em função da natureza das equações diferenciais parciais (EDP). Segundo Maliska (1995), a forma mais eficaz de se resolver este tipo de acoplamento é proceder com a resolução separada através de métodos iterativos para cada sistema linear de equações. Dessa forma, é necessário definir um gradiente de pressão que inserido nas equações de movimento determine um campo de velocidades capaz de satisfazer a conservação da massa.

Com o intuito de resolver este problema, recorreu-se ao algoritmo de solução “Pressure Implicit with Splitting of Operators” (PISO) que consta no rol de algoritmos previamente disponibilizados no software OpenFOAM com o nome de “PISOFOAM”, indicado para escoamentos incompressíveis e turbulentos e com as demais hipóteses já apresentadas.

Em síntese, esse algoritmo executa uma estimativa do valor da velocidade e calcula duas correções, uma para a velocidade e outra para a pressão, que são utilizadas na resolução da equação de Navier-Stokes e da Continuidade, que por sua vez, determinam os campos de velocidade e pressão em cada avanço temporal.

METODOLOGIA

O primeiro passo foi definir a malha como regular, com tamanho de 25 x 25 volumes e dentro da programação do algoritmo “PISOFOAM” foram introduzidos os dados da velocidade

da tampa $\vec{V} = 1\hat{i} + 0\hat{j}$, os dados da malha, e inicialmente a viscosidade cinemática foi parametrizada com valor de $1.0\text{e-}4$ [m^2/s], que de acordo com a eq. (1), resulta em um número de Reynolds igual a 10.000.

Então, com o número Reynolds ajustado em 10.000, realizou-se o refinamento da malha. Realizando três diferentes simulações com a malha de 25×25 , 50×50 e finalmente 100×100 . Esse refinamento buscou a visualização de recirculações para diferentes tamanhos de malha através do uso de linhas de corrente.

Posteriormente, realizou-se os mesmos refinamentos de malha, porém com um número de Reynolds igual a 30.000, isto é, usou-se um valor de viscosidade cinemática de $3,3\text{e-}5$ [m^2/s], para a visualização das recirculações.

Os resultados das simulações foram compilados no visualizador ParaVIEW, onde foram traçadas as linhas de corrente. Com o auxílio de ferramentas de visualização, as recirculações foram detalhadas para as malhas definidas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mostra-se primeiramente as malhas geradas com 25×25 , 50×50 e 100×100 volumes na Fig. 2.

(a)

(b)

(c)

Figura 2: Malhas geradas no OpenFoam para as simulações de escoamentos em cavidade com tampa deslizante: a) 25x25; b) 50x50 e c) 100x100 volumes.

Como referência para validação da aprendizagem do software OpenFOAM, utiliza-se o trabalho de Yannis (2016), o qual compilou os resultados do escoamento em cavidade com tampa deslizante para números de Reynolds de 1000 até 30.000 também utilizando o método dos volumes finitos. Em seu trabalho, ele utiliza uma malha de 1201 x 1201, e com o incremento do número de Reynolds observa-se a criação de uma recirculação central primária, e com o avanço temporal aparecem recirculações nos cantos da cavidade.

Os resultados das simulações estão expostos nas Figs. 3 e 4, com a indicação dos resultados obtidos no presente trabalho nos itens a), b) e c) e os resultados de Yannis (2016) no item d). São apresentadas as linhas de corrente coloridas pela magnitude de velocidade.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3. Linhas de corrente coloridas pela magnitude de velocidade, a $Re = 10.000$. a) malha 25 x 25, b) malha 50 x 50, c) malha 100 x 100, d) Yanniss (2016).

Nos resultados da Fig. 3 observa-se a formação da recirculação central em todas as simulações, entretanto, apenas com o refinamento da malha torna-se possível visualizar as recirculações secundárias, as quais são formadas nos cantos inferiores tanto direito quanto esquerdo e no canto superior esquerdo. Para a simulação com a malha mais fina, é possível ainda identificar duas recirculações em cada um dos cantos inferiores.

A influência do refinamento de malha fica clara ao compreender que somente com a discretização correta é possível simular adequadamente a física envolvida no escoamento. Além disso, é notório as semelhanças com o resultado de Yannis (2016).

Os resultados das linhas de corrente coloridas pela magnitude de velocidade são apresentados na Fig. 4 para as simulações com número de Reynolds igual a 30.000.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4. Linhas de corrente coloridas pela magnitude de velocidade, a $Re=30.000$. a) malha 25×25 , b) malha 50×50 , c) malha 100×100 , d) Yannis (2016).

Observa-se na Fig. 4 que para a malha mais grosseira de 25×25 , só é possível ver uma única recirculação central. Já para malhas mais refinadas 50×50 e 100×100 há formação de mais recirculações em ambos os cantos inferiores e no canto superior esquerdo. E para a malha mais refinada, obtém-se duas recirculações no canto inferior esquerdo e três recirculações no canto superior esquerdo, deixando semelhantes os resultados do presente trabalho com os resultados de Yannis (2016).

CONCLUSÕES

As visualizações das linhas de correntes do escoamento obtidas nas simulações utilizando o algoritmo “PISOFOAM” estão condizentes com as respostas já consolidadas do trabalho de Yannis (2016). Mesmo que, o trabalho de Yannis (2016) utilize em sua resolução uma malha de 1201×1201 pontos, as soluções obtidas no presente trabalho mostram convergência quando realiza-se o refinamento da malha.

Nas Figs. 2 a), b) e c) e 3 a), b) e c) observa-se que o refinamento da malha permite a visualização de recirculações que ficam “escondidas” quando o processamento é feito com malhas mais grossas.

Na Fig. 2c) é representado o escoamento com $Re = 10.000$ e malha de 100×100 pontos, e em comparação com a Fig. 2d), na qual é mostrado o campo clássico de resposta, demonstra-se que as similaridades nas recirculações tanto central quanto as dos cantos estão presentes. Isso é observado quando se compara a Fig. 3c) $Re=30.000$ e malha 100×100 , com a Fig. 3d).

Portanto, o software OpenFOAM mostrou-se eficaz na solução do escoamento em cavidade com tampa deslizante validando o uso e aprendizagem do algoritmo “PISOFOAM” como ferramenta útil na simulação de escoamentos complexos.

Agradecimentos. Os autores agradecem ao CEHTES, à Eletrobras e ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) da ANEEL pela infraestrutura e suporte financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FORTUNA, A. O. Técnicas Computacionais para Mecânica dos Fluidos: Conceitos Básicos e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade Federal de São Paulo, 2020.

MALISKA, C. R. Transferência de calor e Mecânica dos Fluidos Computacional. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

OPENFOAM®. 2.1 Lid-driven cavity flow. Disponível em: <https://www.openfoam.com/documentation/tutorial-guide/2-incompressible-flow/2.1-lid-driven-cavity-flow>. Acesso em: 25 out. 2024.

YANNIS, P. 2-D Lid-Driven Cavity Flow Benchmark Solutions. Disponível em: <https://www.acenumerics.com/the-benchmarks.html>. Acesso em: 28 out. 2024.